

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2026

1/1-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқарғы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрепинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

MAZMUNY

ТИЛ ҲАМ АДЕБИЯТ

Seytkasimov D.B. Bolajaq qaraqalpaq tili hám ádebiyatı oqıtıwshısına qoyılatuǵın mámleketlik talaplar haqqında	5
Кабулова М.Т. Екинши жер жузилик урыс жылларындағы баспасөзде хат жанрының сәўлелениўи ҳақында	12
Mirzabayeva M.B. Kelbetlik mánili frazeologizmlerde variantlılıq	21
Bekimbetova G. Studentlerdiń lingvometodikalıq kompetenciyası hám diagnostikasi	27
Erjanova D., Kuanishbaeva N. Gulistan Dáwletova shıǵarmalarınıń fonostilistikalıq ózgeshelikleri	33
Ражабова И.Т. Узбекско-русские школы повествования: литературное влияние и творческое своеобразие	38
Israilov J.Sh. Lingvistik va madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishda ta'lim muhitining o'rni	42
Kayumova G.A. Mustaqil ta'lim yordamida talabalarning yozish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi misolida)	50
Ibrohimova M. Tarjima va adabiy ta'sir (Abdulla Oripovning "Jannatga yo'I" dostoni misolida)	59
Baltayeva N.T. Sinonimlarni kontekstda qanday o'qitish mumkin: lug'atni chuqur o'rganish strategiyalari	64
Shamuratova G.Yu. XX asr nemis adabiyetida Г.Бёлль asarlarida aёллар образи	67
Kalimbetova X., Orinbaeva K. Artificial intelligence in teaching english: a frontier in language education	72
Tog'ayeva M.B. L2 acquisition among university students by communicative and media competence	76
Sherov D. Til o'rgatishda va ta'lim samaradorligini oshirishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning afzalliklari	81

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Shodmonova Sh.S., Adizova G. M. Innovatsion yondashuv asosida o'qituvchining testologik madaniyatini rivojlantirish	85
Shodmonova Sh.S., Muhammadjonova M.A. Jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyaga oid ilg'or qarashalari	91
Sayfullayeva I.Q. Pedagogik amaliyot jarayonida sel yondashuvidan foydalanishga tayyorlanishning innovatsion mexanizmlari	97
Joldasova G.A. Talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishning pedagogik-psixologi texnologiyalari	102
Egamberdiyeva M.K. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kognitiv jarayonlarni faollashtirishda pedagogik texnologiyalarning integrativ qo'llanilishi	114
Tojiyev H.B. Ta'lim jarayonida variativ yondashuvga o'rgatish metodikasini takomillashtirish	119
Seilxanova R.N. Qoraqalpog'iston Respublikasi otm talabalarining ingliz tili darslaridagi kreativ faoliyatni rivojlantirish metodlari	127
Ibotova D.Sh. Interfaol metodlarning turlari va ularning didaktik xususiyatlari	133
Ikromov I.M. Maktab o'quvchilari sog'lig'ini mustahkamlashda sport mashg'ulotlarining psixologik omillari	140
Abdullayev F.R. Ta'limda sun'iy intellekt: xususiy maktablar uchun imkoniyatlar va tahdidlar	145
Farmonova Sh.M. Ta'lim jarayonida kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari	154
Qurbonova M.E. Klaster yondashuvi asosida ta'lim mazmunining kasbiy-texnologik variativligini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari	162
Madgapilova N.T. Uzluksiz ta'limda pedagogik - psixologik hamkorlikning pedagogik innovatsion logistikasi	166

PEDAGOGIK AMALIYOT JARAYONIDA SEL YONDASHUVIDAN FOYDALANISHGA TAYYORLANISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Sayfullayeva I.Q.

*Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktranti,
PhD, dotsent*

Tayanch sózlar: Pedagogik amaliyot, SEL yondashuvi, ijtimoiy-emotsional ta'lim, innovatsion mexanizmlar, bo'lajak o'qituvchi, kasbiy kompetensiya, emotsional intellekt, refleksiya, mentorlik, interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, kommunikativ ko'nikmalar, hamkorlik, ta'lim sifati.

Ключевые слова: Педагогическая практика, подход SEL, социально-эмоциональное обучение, инновационные механизмы, будущий учитель, профессиональная компетентность, эмоциональный интеллект, рефлексия, наставничество, интерактивные методы, цифровые технологии, коммуникативные навыки, сотрудничество, качество образования.

Key words: Teaching practice, SEL approach, Social and Emotional Learning, innovative mechanisms, prospective teacher, professional competence, emotional intelligence, reflection, mentoring, interactive methods, digital technologies, communication skills, collaboration, quality of education.

РЕЗЮМЕ:

Mazkur maqolada pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak pedagoqlarni ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) yondashuvidan samarali foydalanishga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda pedagogik amaliyotning mazmuni, SEL kompetensiyalarining o'qituvchilik faoliyatidagi o'rni hamda talabalarda emotsional intellekt, muloqot madaniyati, hamkorlik va refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish usullari yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar, treninglar, mentorlik va refleksiv amaliyot asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiluvchi innovatsion mexanizmlar tavsiflangan. Tadqiqot natijalari pedagogik amaliyot samaradorligini oshirish hamda ta'lim jarayonida SEL yondashuvini muvaffaqiyatli joriy etishga amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

РЕЗЮМЕ:

В данной статье проанализированы инновационные механизмы подготовки будущих педагогов к эффективному использованию подхода социально-эмоционального обучения (SEL) в процессе педагогической практики. В исследовании раскрываются содержание педагогической практики, роль компетенций SEL в профессиональной деятельности учителя, а также методы развития у студентов эмоционального интеллекта, культуры общения, навыков сотрудничества и рефлексии. Кроме того, описаны инновационные механизмы, способствующие совершенствованию профессиональной подготовки будущих учителей на основе цифровых технологий, интерактивных методов, тренингов, наставничества и рефлексивной практики.

Результаты исследования позволяют разработать практические рекомендации по повышению эффективности педагогической практики и успешному внедрению подхода SEL в образовательный процесс.

SUMMARY:

This article analyzes innovative mechanisms for preparing future teachers to effectively apply the Social and Emotional Learning (SEL) approach during teaching practice. The study highlights the content of pedagogical practice, the role of SEL competencies in teaching activities, and methods for developing students' emotional intelligence, communication culture, collaboration skills, and reflective abilities. Furthermore, it describes innovative mechanisms aimed at improving the professional training of prospective teachers through the use of digital technologies, interactive methods, training sessions, mentoring, and reflective practice. The research findings provide opportunities to develop practical recommendations for enhancing the effectiveness of teaching practice and successfully integrating the SEL approach into the educational process.

Kirish. Ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri ta'lim oluvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish, ularning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan ijtimoiy-emotsional, kommunikativ va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdan iboratdir. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim sharoitida faoliyat yurituvchi bo'lajak maxsus pedagoglarni tayyorlash jarayonida ushbu vazifalar yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki maxsus pedagogning kasbiy faoliyati alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarning nafaqat akademik rivojlanishiga, balki ularning ijtimoiy moslashuvi, emotsional farovonligi va shaxs sifatida shakllanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak maxsus pedagoglarni tayyorlash jarayonida ularga nazariy bilimlarni berish bilan cheklanib qolmasdan, inklyuziv ta'lim muhitida ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) yondashuvidan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish muhim hisoblanadi. SEL yondashuvi orqali pedagoglarda o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy ong, munosabatlar o'rnatish hamda mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalari rivojlanadi. Mazkur kompetensiyalar esa inklyuziv ta'lim muhitida samarali pedagogik faoliyatni tashkil etishning muhim omili sanaladi.

Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'lim sharoitida SEL yondashuvidan foydalanishga o'rgatish oliy ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir. Chunki inklyuziv sinflarda turli rivojlanish xususiyatlariga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ishlash pedagogdan yuqori darajadagi empatiya, tolerantlik, muloqot madaniyati hamda emotsional barqarorlikni talab etadi. Shu sababli ta'lim jarayonida SEL kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak maxsus pedagoglarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish, ularda inklyuziv ta'lim qadriyatlariga sodiqlikni shakllantirish

hamda SEL yondashuvini amaliyotga tatbiq etish ko‘nikmalarini hosil qilish ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa kelgusida alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalarning muvaffaqiyatli ta’lim olishi, ijtimoiy integratsiyasi va har tomonlama rivojlanishi uchun qulay pedagogik muhit yaratishga zamin bo‘ladi

Biz tadqiqot davomida bo‘lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta’lim sharoitida SEL yondashuvidan foydalanishga tayyorlashning muhim yo‘nalishlarini belgilab oldik. Ushbu yo‘nalishlar talabalarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantirish, inklyuziv muhitda samarali muloqot qilish hamda alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan o‘quvchilar bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

1-rasm. “Bo‘lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta’lim sharoitida SEL yondashuvidan foydalanishga tayyorlashning uzluksiz rivojlanish sikli”

Bo‘lajak maxsus pedagoglarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish va inklyuziv ta’lim sharoitida SEL yondashuvidan samarali foydalanishga tayyorlash pedagogik ta’lim jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Ikkinchidan, o‘zini-o‘zi baholash va maqsadga yo‘naltirilgan faoliyat SEL yondashuvining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, talabalarda kasbiy mas’uliyat va refleksiv ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Chunki mas’uliyatli pedagogik faoliyat ichki motivatsiyaning barqarorligi, o‘z imkoniyatlarini to‘g‘ri baholash va kasbiy rivojlanish ehtiyojlarini anglash bilan chambarchas bog‘liqdir.

Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy shakllanish jarayonida o‘zini-o‘zi baholash, refleksiya yuritish hamda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon ayniqsa pedagogik amaliyot davrida samarali namoyon bo‘ladi, chunki amaliy faoliyat talabalarga o‘z imkoniyatlarini real sharoitda sinab ko‘rish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, emotsiyalarini boshqarish hamda samarali muloqot va hamkorlik ko‘nikmalarini takomillashtirish imkoniyatini yaratadi. Natijada, bo‘lajak pedagoglarning SEL kompetensiyalari mustahkamlanib, ularning kasbiy tayyorgarligi va ta’lim jarayonidagi samaradorligi oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. CASEL. Social and Emotional Learning (SEL): What Is SEL? – Chicago: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 2024.
2. Durlak J.A., Weissberg R.P., Dymnicki A.B., Taylor R.D., Schellinger K.B. The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions // Child Development. – 2011. – Vol. 82(1). – P. 405–432.
3. Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. – New York: Bantam Books, 1995. – 352 p.
4. Darling-Hammond L., Hyer M.E., Gardner M. Effective Teacher Professional Development. – Palo Alto: Learning Policy Institute, 2017. – 95 p.
5. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psixologiya. – Moskva: Logos, 2005. – 384 s.
6. Muslimov N.A., Qo‘ysinov O.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2015. – 120 b.
7. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006. – 262 b.